

Über die angeblich nachhaltige Forstwirtschaft (Essay). Schriftquellen und ausführliches Literaturverzeichnis.

Jesús García Latorre^{1,*}

doi: 10.5281/zenodo.5930885

¹ Museo de Historia Ecológica de Almería (MhedeA) (ES)

*04276 Alcudia de Monteagud, Almería (ES), E-Mail: jesus_sierradefilabres@yahoo.com

Originalartikel: García Latorre J (2022) Über die angeblich nachhaltige Forstwirtschaft. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 64–69. doi: 10.3188/szf.2022.0064

Quellen der zitierten Äusserungen

In der Folge werden die Quellen der sechsunddreissig Äusserungen aufgelistet, die in García Latorre (2022) dargestellt werden. Wenn ein Zitat Bestandteil eines grösseren Textes ist, wird der im Beitrag verwendete Teil des Zitates unterstrichen. Die verschiedenen Akteure werden in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familiennamen aufgelistet.

Forst Holz Papier

«Forstwirtschaft ist angewandter Naturschutz. Es steht ausser Frage, dass die aktive und nachhaltige Waldbewirtschaftung die beste Form des Naturschutzes ist».

Forst Holz Papier Newsletter 4: 2, Oktober 2010,

https://www.forstholzpapier.at/images/Presse-Kommunikation/Halbjahresberichte/FHP-HJB_4-10_Web.pdf (abgerufen 20.08.2021)

Rudolf Freidhager

«Vielmehr müssten wir darauf verweisen, dass wir da und dort noch mehr Forststrassen brauchen.»

«[...] in unserer frei zugänglichen und damit gläsernen «Produktionshalle Wald» kann jedermann leicht überprüfen, was wir tun. Schnell kann so Schönfärberei entlarvt werden.»

«[...] Was wir brauchen, ist Mut zur Wahrheit [...] Denn wenn das, was wir sagen, nicht zu dem passt, was wir tun, wird die Empörung umso grösser.»

Freidhager R (2014) Mut zur Wahrheit. Forstzeitung 3: 3.

Hubert Hasenauer

«Wenn wir Holzprodukte als Ersatz emissionsintensiver Materialien für Bauen und Energie verwenden, bringt dies den höchsten Effekt für die CO2-Reduktion.»

Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist gut fürs Klima und die Artenvielfalt, BauernZeitung, 13.04.2021, <https://bauernzeitung.at/nachhaltige-waldbewirtschaftung-ist-gut-fuers-klima-und-die-artenvielfalt/>, (abgerufen 20.08.2021).

Martin Höbarth

«In den vergangenen 200 Jahren war die Biodiversität in unseren Wäldern noch nie so hoch wie heute.»

Spannlang R (2015) Wollen uns nicht enteignen lassen. Forstzeitung 10: 6-7.

«Die Industrie benötigt primär Nadelholz.»

Höbarth M (2021) Holzmarktprognosen schwierig wie Wettervorhersagen. Forstzeitung 01-2021: 23.

«Denn aktuell werden nur 88% des Zuwachses geerntet.»

Höbarth M (2021) Den Motor in der Region mit Holz ankurbeln. Österreich Bauernjournal, 25.03.2021, <https://www.lko.at/den-motor-in-der-region-mit-holz-ankurbeln+2500+3381374> (abgerufen 14.06.2021).

Michael Huber

«Hauptgrund ist die jahrhundertelange Nutzungstradition in Österreich sowie massive Subventionen durch die öffentliche Hand etwa für Erschliessungen von Wäldern.»

Neuer WWF-Bericht: Nur 11 Prozent von Österreichs Wäldern sind in sehr gutem Zustand, 27.11.2020, https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201127_OT0002/neuer-wwf-bericht-nur-11-prozent-von-oesterreichs-waeldern-sind-in-sehr-gutem-zustand, (abgerufen 14.06.2021).

Herbert Jöbstl

«Unser Rohstoff Holz ist als nachwachsender CO2-Speicher der ideale Klimaschützer [...] Klimaneutralität gelingt nur mit Holz.»

Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist Basis für Holzindustrie, Wertschöpfung und Klimaschutz. 16.02.2021, <https://news.wko.at/news/oesterreich/Nachhaltige-Waldbewirtschaftung-ist-Basis-fuer-Holzindust.html> (abgerufen 20.08.2021).

«Gerade weil wir mit unseren Green-Jobs und unserem nachwachsenden, natürlichen Rohstoff ein nachhaltiger Wirtschaftszweig sind und damit ein Teil der Lösung des Klimaproblems [...]»

«Die Forschung zum Erhalt der Fichte in Österreich muss ausserdem fortgesetzt und intensiv gefördert werden.»

4-Punkte-Programm für österreichische Holzindustrie, 5.01.2021.

<https://www.forstpraxis.de/4-punkte-programm-fuer-oesterreichische-holzindustrie/> (abgerufen 20.08.2021).

«Jöbstl setzt weiter auf die Fichte als Grundstoff.»

Zu wenig Holz auf dem Markt, 21.02.2021, <https://noe.orf.at/stories/3090570/>, (abgerufen 20.08.2021).

Elisabeth Köstinger

«The sustainable management and protection of our forests makes us world-famous among experts.»

Köstinger E (2020). We in the Austrian government heard Trump's claims about our 'exploding trees' and 'forest cities'. I think we need to clarify a few things. Independent, 17. September 2020, <https://www.independent.co.uk/voices/trump-austria-forest-cities-exploding-trees-climate-change-california-oregon-wildfires-b458305.html>, (abgerufen 20.08.2021).

«Die Situation in unseren Wäldern ist alarmierend. Der Borkenkäfer hat überall gewütet und ganze Landstriche entwaldet.»

«Mit diesem 350 Mio. Euro Paket setzen wir ein unübersehbares Zeichen, wie wichtig die Forstwirte mit ihrer Arbeit für unser Land sind!»

Waldfonds zur Umsetzung des Forstpakets im Ministerrat beschlossen, 30.06.2020, <https://www.kaerntner-bauernbund.at/2020/06/30/waldfonds-zur-umsetzung-des-forstpakets-im-ministerrat-beschlossen/> (abgerufen 20.08.2021).

Gerhard Mannsberger

«Die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist ein in Österreich seit Generationen angewandtes Konzept, das auch international grosse Beachtung findet und in dem Österreich eine Vorreiterrolle einnimmt.»

Mannsberger G (2015) Waldbewirtschaftung in Europa – nachhaltig! Waldverbandaktuell, Februar 2015, <https://www.waldverband.at/wp-content/uploads/2015/07/Ausgabe-12015-Tirol-Vorarlberg.pdf> (abgerufen 20.08.2021)

Herbert Mistelbauer

«Vor vierzig Jahren hat man gesagt: Pflanz Fichte!»

Gaigg V (2017) Der Klimawandel frisst den Wald in Österreich. DerStandard, 4.11.2017, <https://www.derstandard.at/story/2000067062674/der-klimawandel-frisst-den-wald-in-oesterreich>, (abgerufen 20.08.2021).

Felix Montecuccoli

«Heute ist für Waldbesitzer und Forstbewirtschafteter das Verständnis von nachhaltiger Waldbewirtschaftung [...] ein achtsamer und sorgfältiger Umgang mit dem Ökosystem Wald.»

«Damit werden unter dem Schlagwort Multifunktionalität alle ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte auf ein und derselben Fläche berücksichtigt.»

«Die Waldbesitzer und Forstwirte vereinen mit dem integrativen Ansatz der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sehr erfolgreich Holzproduktion, Biodiversität, Erholung [...] auf ein und derselben Fläche.»

«Der Rohstoff entsteht ohne jede Umweltbelastung [...]»

Montecuccoli F (2012) Nachhaltige Waldwirtschaft und ihre Effekte. In: Energie aus der Region. Zukunftsfähig und nachhaltig, 42-49, Biomassenverband, https://www.biomasseverband.at/wp-content/uploads/Energie_aus_der_Region_-_zukunftsaehig_und_nachhaltig.pdf (abgerufen 20.08.2021)

«...unser weltweit anerkanntes Modell, in dem Pflanze, Mensch und Tier verantwortungsvoll im gleichen Ökosystem Wald ihren Platz finden.»

Riesiger Erfolg bei Forstökonomischer Fachtagung, 23.11.2012, https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121123_OT0028/riesiger-erfolg-bei-forstoekonomischer-fachtagung (abgerufen 20.08.2021)

«Mein seriöseres Argument lautet, dass Konsumenten Fichte massiv nachgefragt haben, für den Hausbau.»

Szigetvari A (2019) Sollen Waldbesitzer für Klimaschäden entschädigt werden? Ja, sagt Forstbesitzer Montecuccoli. DerStandard 11.08.2019, <https://www.derstandard.at/story/2000107251300/sollen-waldbesitzer-fuer-klimaschaeden-entschaedigt-werden-ja-sagt-forstbesitzer> (abgerufen 20.08.2021).

Josef Moosbrugger

«Unsere natürlichen Klimaanlagen, Sauerstoff- und Holzproduzenten sowie Biodiversitätshotspots sind in Gefahr.»

Jung-Leithner C (2020) Umfangreiches Forstpaket durchgesetzt. Waldverbandaktuell, Juli 2020, https://www.waldverband-ooe.at/fileadmin/user_upload/Waldverbandaktuell_Ausgabe_3_2020.pdf (abgerufen 20.08.2021)

Rudolf Rosenstatter

«Die Holznutzung, die intelligente Holzverwendung und insbesondere der moderne Holzbau sind die Schlüssel zur Klimaneutralität.»

«Die Bewirtschaftung von Wäldern und der Erhalt der Biodiversität sind keine Gegensätze, sondern lang gelebter Ansatz einer integrativen und multifunktionalen Waldbewirtschaftung.»

Rosenstatter: Klimaneutralität nur mit Waldwirtschaft, 23. 03. 2021, <https://www.waldverband.at/7037-2/> (abgerufen 20.08.2021).

«Die Holzverwendung ist [...] aktiver Klimaschutz.»

«Österreich hat mit einem Gesamtvorrat von weit über einer Milliarde Festmeter Holz und einer gelebten, nachhaltigen Bewirtschaftung grosses Potential für die vermehrte Verwendung des Rohstoffs Holz.»

«Jede Massnahme die eine verstärkte Verwendung des heimischen und laufend nachwachsenden Rohstoffes Holz verhindert, gefährdet nicht nur das grosse Potential von Wald&Holz im Kampf gegen die Klimakrise, sondern auch den Beitrag der Forst- und Holzbranche zur Volkswirtschaft.»

Rosenstatter: Holzverwendung hat eine immense Bedeutung für den Klimaschutz, 16.03.2021, <https://www.waldverband.at/rosenstatter-holzverwendung-hat-eine-immense-bedeutung-fuer-den-klimaschutz/> (abgerufen 20.08.2021).

«All unsere Bemühungen sind jedoch umsonst, wenn wir den CO₂-Austoss aus fossilen Energieträgern nicht unverzüglich und massiv reduzieren.»

Waldbewirtschaftung ist Klimaschutz, BauernZeitung, 21.03.2019, <https://bauernzeitung.at/waldbewirtschaftung-ist-klimaschutz/> (abgerufen 20.08.2021).

«Der Holzvorrat in Österreichs Wäldern ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, da nur etwa zwei Drittel des jährlichen Zuwachses genutzt werden. Die Nutzung kann somit mit ruhigem Gewissen nachhaltig gesteigert werden.»

Holzfluss: inaktiver Waldbesitzer mit grössten Potenzial, FHP-Newsletter 04.10.2010 https://www.forsthilfepapier.at/images/Presse-Kommunikation/Halbjahresberichte/FHP-HJB_4-10_Web.pdf (abgerufen 20.08.2021).

«Ohne verstärkte Holznutzung [...] werden wir die Klimaprobleme nicht lösen.»
Klimaneutralität nur mit Waldwirtschaft und Holzverwendung!, 21.01.2020,
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200121_OT0045/klimaneutralitaet-nur-mit-waldwirtschaft-und-holzverwendung-bild, (abgerufen 20.08.2021).

Klemens Schadauer

«Wenn wir in Österreich von Waldbewirtschaftung sprechen, so meinen wir immer eine nachhaltige und multifunktionale Bewirtschaftungsform.»

Schadauer K (2012) Hilft die Holznutzung dem Klima? BFW-Praxisinformation 28: 3-4.

Ulrich Seidl

«Der Wald wird viel zu sehr als kommerzielles Produkt angesehen und als solches in einem Übermass ausgenutzt. Die Folgen daraus sind weitgehend sichtbar. Diese über Jahrzehnte betriebene brutale Waldwirtschaft und Ausnutzung für das schnelle Geld zählen letztendlich auch zu den Ursachen dafür, dass die Wälder nun kränkeln und riesige Flächen gerodet werden müssen.»

Feichter E (2019) Archaisch inspiriert. Der Waldbauer,

<https://www.derwaldbauer.at/menschen/interviews/2019/12/archaisch-inspiriert.html>
(abgerufen 20.08.2021).

Georg Strasser

«Diese Investitionen in unsere Wälder kommen der gesamten Bevölkerung zugute.»

Riegler V (2021) «Millionen aus dem Waldfonds kommen der gesamten Bevölkerung zugute», meinbezirk.at, 4.2.2021, https://www.meinbezirk.at/leoben/c-wirtschaft/millionen-aus-dem-waldfonds-kommen-der-gesamten-bevoelkerung-zugute_a4467501, (abgerufen 20.08.2021).

Ausführliches Literaturverzeichnis

- BMLRT (2020) Forststrassen: Lebensadern des Waldes.
<https://www.bmlrt.gv.at/wald/wald-in-oesterreich/wald-und-biodiversitaet/forststrasse.html>
- BERKES F, FOLKE C (EDS) (1998) Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms. Cambridge: Cambridge University Press.
- BUGMANN H (2020) Wie plant man das Unplanbare? Neue Herausforderungen für die Forstwirtschaft. Schweiz Z Forstwesen 171(4): 198–202.
- BÜNTGEN U et al (2021) Recent European drought extremes beyond Common Era background variability. Nat Geosci 14: 190–196.
- CHAPIN F S, MATSON P, VITOUSEK P (2011) Principles of terrestrial ecology. New York: Springer.
- COSTANZA R (2000) Visions of alternative (unpredictable) futures and their use in policy analysis. Ecol Soc 4(1), <http://dx.doi.org/10.5751/ES-00171-040105>
- COTTA H (1828) Anweisung zum Waldbau. Dresden: Arnoldische Buchhandlung.
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (2019) Der europäische Grüne Deal. Brüssel: Europäische Kommission.
- FREEMAN R (2002) The EcoFactory: the United States Forest Service and the political construction of ecosystem management. Environ Hist 7(4): 632–658.
- GLÜCK P, PLESCHBERGER W (1982) Das Harmoniedenken in der Forstpolitik. Allg Forstz 37: 650–655.
- GLÜCK P (1984) Chancen der naturnahen Waldwirtschaft. Allg Forstz 95: 347–352.
- GLÜCK P (1987) Das Wertsystem der Forstleute. Centbl gesamte Forstwes 104: 44–51.
- GSCHWANTNER, Th. 2019. Holzvorrat auf neuem Höchststand. BFW-Praxisinformation 50: 8–12.
- HOCH G, PERNY B (2019) Die anhaltende Borkenkäfer-Kalamität in Österreich. BFW Praxisinformation 49: 18–21.
- JUDT T (2011) Dem Land geht es schlecht: ein Traktat über unsere Unzufriedenheit. München: Hanser.
- KIRCHMEIR H, HUBER M, BERGER V, WUTTEJ D, GRIGULL M (2020) Wald in der Krise. Wien: WWF Österreich.
- KROTT M (2001) Politikfeldanalyse Forstwirtschaft. Berlin: Parey Buchverlag.
- LINDENMAYER D B, FRANKLIN J F (2002) Conserving forest biodiversity. A comprehensive multiscaled approach. Washington: Island Press.

- LUDWIG D, HILBORN R, WALTERS C (1993) Uncertainty, resource exploitation, and conservation: lessons from history. *Science* 260: 17–18.
- MOSER, G. 2008. Business to business relations in der österreichischen Holzwirtschaft. Wien: Umweltbundesamt.
- OECD 820209 Land use, climate, ecosystems and food: aligning policies in the land-use nexus. Paris: OECD.
- OTERO I, FARRELL KN, PUEYO S, KALLIS G, KEHOE L ET AL (2020) Biodiversity policy beyond economic growth. *Conserv Lett*, <https://doi.org/10.1111/conl.12713>
- SABATHY E (2017) Kartierungen des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) in den nordöstlichen Randalpen in den Jahren 2006–2016 und Bestandsschätzung für ganz Niederösterreich. *Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich* 28: 15–35.
- SCHADAUER K (2012) Hilft die Holznutzung dem Klima? *BFW-Praxisinformation* 28: 3–4.
- SCHERER-LORENZEN M, KÖRNER C, SCHULZE E-D (EDS) (2005) Forest diversity and function: temperate and boreal systems. Berlin: Springer-Verlag.
- SPIES T A, TURNER M G (1999) Dynamic forest mosaics. In: HUNTER Jr, editor. *Maintaining biodiversity in forest ecosystems*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 95-160.
- TESCH S, WIEDERSICH R (2019) Waldmillionäre. *Gewinn* 7/8/19: 22–30.
- VOLZ K-R (2002) Die drei Dimensionen der forstlichen Nachhaltigkeit – Oder: wie nachhaltig ist die Forstwirtschaft wirklich? *Schr.reihe Dtsch Rat Landesplf* 74: 62–64.
- VON DETTEN R, SUDA M (2020) Die Neuerfindung des Selbst: zehn Thesen zur Kommunikation der Forstwirtschaft. *Schweiz Z Forstwesen* 171(6): 316–322.
- ZEILER H (2001) Auerwild. Leben, Lebensraum, Jagd. Wien: Österr. Jagd- u. Fischerei-Verlag.
- ZEILER H (2015) Rotwild in den Bergen. Wien: Österr. Jagd- u. Fischerei-Verlag.